

UDK: 636.5.033

KOBB-500 BROYLER JO‘JALARINI IPAK G‘UMBAGI BILAN OZIQLANTIRISHNING SAMARADORLIGI

B.Joldasbaev, tayanch doktorant,

R.Turganbaev, x.q.f.d professor

(Samarqand Davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali)

Kirish. Hozirgi vaqtda sanoat usulida boqilayotgan krosslar bular Ross-308 va Kobb-500 hisoblanadi. Bizning ilmiy-tadqiqot ishimiz maqsadi Qaraqolpog‘iston sharoitidagi mahalliy donli ozuqalar va sanoat chiqindilardan ozuqa manbasi sifatida foydalanish va fermer xo‘jaliklarida unumdor krosslardan go‘sht yetishtirishda keng foydalanishni o‘rganish.[1] Kobb-500 kross jo‘jalarini ipak g‘umbagi bilan oziqlantirish uchun avvalombor ilmiy-tadqiqot obekti sifatida g‘umbak uni tayyorlangan. Bunda biz Beruniy tumanidagi ipakni qayta ishlash klassteridan issiq havo bilan o‘ldirilgan va quritilgan g‘umbaklar olingan. Bunday g‘umbaklarni osongina maydalash va un shakliga keltirish mumkin. Qurigan g‘umbaklarni har xil qoldiq tolalaridan tozalab so‘rg‘ichli maydalagich (M-230) bilan mayda un shakliga keltirilgan. Un shakliga kelgan g‘umbaklarni qoplarga solib muzlatgichda saqlandi.

Asosiy qisim. Broiler jo‘jalarini to‘g‘ri boqish va yaxshi mahsuldorlikka erishish uchun asosiy etibor beriladigan jaroyondan biri bu jo‘ja xona mikroklimatini tayyorlashdan iborat.

Jadval 1

Go‘sht yo‘nalishidagi parrandalar uchun me‘yorlar

Havo harorati	18-33 °C
Nisbiy namlik	60-70%
Yorug‘lik 18 qorang‘ulik 6	10-20 lyuks
Shamollatish 1 boshga	0.16-1.52 m ³ soat
Suv fronti 1 suv don	150 bosh
Ozuqa fronti 1 ta yemdon	100 bosh
Joylashish zichligi maqsadli vazn hisoblanadi 1 m ²	18-20 bosh
Shovqin	90 DB dan oshmasligi kerak

Bizning ilmiy-tadqiqot ishimiz SamDVMChBU Nukus filiali hayvonlar parvarish qilinadigan tajriba xonasida o‘tkazilgan. Ajratilgan xona yaxshilab tozalanib oqartirish ishlari olib borildi. Xona quruq va toza havo bilan ta‘minlangan. Mahalliy usulda xona havosidagi infeksiyalarga qarshi kurashish. Xonani dizenfeksiya qilishda 1m³ uchun 0.3 ml 1 xlorli yod va 0.1 gr alyumin qirindisi bilan dizenfeksiya ishlari olib borildi. Tajriba yerda qalin 8-10 santimetr to‘shamalarda boqishga mo‘ljallangan. Bunda har bir m² ga 12-14 ta jo‘jaga moslangan maqsadli tirik vazin 2,2-2,4 kg g‘a kataklar yasilib I (n=10), -0%, II (n=10),+5%, III (n=10),+10%, IV (n=10)+15% tajriba, nazorat guruhlariga ajratilgan. Har bir guruhda bitta yemdon, bitta suv don qo‘yilgan (1-rasm).

1-rasm. Tajribaga ajratilgan guruhlarning rasmi.

Oziqlantirish uchun start 1-10, rost 11-21, finish 21 dan yuqori davrlariga bo‘lingan holda ozuqa tayarlash ishlari olib borildi. Ozuqani tayyorlashda amaldagi gost 18221-2018 dan foydalanilgan holda granula shakliga keltirilgan. Bunda granulyatorda silindrsimon granula ishlangan har xil mayda zararsiz. Tayyorlangan ozuqa rangi sariq-jigar rang tusga kirgan, hidi qo‘shilgan kompanetlardan tashqari hidlarga ega emas, namlik darajasi 12,5% ko‘rsatgichga ega.[2]

Tajribaga ajratilgan jo‘jalar o‘rtacha vazni 39,7-42,2 gr dan tashkil qilmoqta. Olib kelinganda xona harorati 34,2 issiqlikta, to‘shama harorati 33,9 bo‘ldi. Jo‘jalarni yaxshi o‘rganishi uchun ozuqani va suvni topib o‘rganishiga 2 soat vaqt ketadi. Suv berish tartibi juda kerakli jarayon hisoblandi. Suv xona haroratida bo‘lgani maqul. Jo‘jalar ozuqani yaxshi topib yeyishlari uchun oq qog‘ozga qo‘ygan maqul sababi, qog‘ozdan chiqqan tovush jo‘jalarni o‘ziga tortadi. Keyin qog‘ozga qo‘yilgan ozuqadan yana bir afzal tarafi ustiga tashlagan o‘zlarining axlatini yeb jo‘jalarning hazm jaroyaniga kerakli bakteryalarni faolashtiradi.

Jo‘jalarga start rasion tarkibiga qo‘shilgan ipak g‘umbagi va nazorat guruhlari 2-jadvalda ko‘rsatilgan. Bu yerda ipak g‘umbagi 5%, 10% 15% hisobida qo‘shilgan. Rasiondagi donli mahsulotlar tarkibi o‘rtacha olingan.

Jadval 2

Bir kunlikdan o‘n kunlik davri uchun tuzilgan ratsion tarkibi 100,kg

Ozuqa tu‘ri	Nazorat guruhi -0%	Ipak g‘umbagi +5%	Ipak g‘umbagi +10%	Ipak g‘umbagi +15%
Bug‘doy	35	30	35	30
Makka	30	35	30	35
Soya shroti	30	25	20	15
Ipak g‘o‘mbagi uni	-	5	10	15
Kungaboqor yog‘i	2	2	1	1
Yem Oxak	1	1	2	2
Premix 3, 8% Methionin	2	2	2	2
Aralashma ta‘rkibi (%)	100%	100%	100%	100%
ME.MJ/kg			12,86	
Oqsil (%)			21,01	
Yog‘ (%)			6,13	
Klechatka (%)			3,16	
Lizin (%)			1,68	
Methionin (%)			0,79	
Ca (%)			0,92	
P (%)			0,55	
Na (%)			0,22	

Ushbu tarkibda ishlangan ratsion bilan oziqlangan jo‘jalarning 10 kunlik tirik vazni ko‘rsatilgan. Ozuqa kunlik iste‘moli va 10 kunlikda jo‘jalarning o‘zlashtirgan ozuqa sarfi ko‘rsatilgan. Har kuni jo‘jalarning tirik vazni va ozuqasi elektron tarozida o‘lchab borildi.

Jadval 3

10 kunlik jo‘jalarning tirik vazni dinamikasi

Guruhlar	O‘rtacha tirik vazini, gr	Kunlik tirik vazn ortishi, gr	Kunlik ozuqa sarfi, gr
Nazorat	306,7	45,8	46,7
I	317,5	57,9	41,6
II	325,8	62,5	39,3
III	331,8	53,1	39,1

3-javdval malumotlari shundan darak beradki, II guruh jo‘jalari ku‘nlik tirik vazin ortishi boyicha u‘stinlikni ko‘rish mu‘mkin.

Xulosa. Koob-500 jo‘jalaring 1-10 kunlik davrida oziqa tarkibiga ipak g‘umbak uni qo‘shilgan tajriba guruhlari nazorat guruhiga solishtirganda vazn ortish kuzatilgan. Bu olib borilyotgan tajriba hozirda davom etmoqda. O‘tkazilyotgan tajribaning 10 kunlikdagi jo‘jalaring oziqlanishi, rivojlanishidan olingan ma‘lumotlar berib o‘tilmoqta. Ilmiy-tadqiqot vaqtida jo‘jalarda hech qanday salbiy ta‘sir kuzatilmadi. Sifatli tayyorlangan g‘umbak uni ratsion tarkibidagi oqsil va energiya manbasi bo‘lishi mumkin. Albatta, bunday alternativ ozuqa manbalarini izlash parranda ozuqa ba‘zasini mustakamlashda katta zamin bo‘lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston respublikasi “Parrandasanaot” uyishmasi. “Broyler jo‘jalarini yetishtirish bo‘yicha tavsiyalar. Tashkent-2013. 3-4 b
2. ГОСТ 1822-12018. Комбикорма полнорационные для сельскохозяйственной ПТИЦЫ.
3. Xamroqulov. R., Qaribaev. Q. “Qishloq xo‘jaligi hayvonlarini oziqlantirish” Tash-1999.
4. Khatun. R., Armal. S. A., Sarker. M. S. K., Rashid. M.A., Hussain. M. A., and Miah.M. Y. “Effect of silkworm Pupae on the Growth and Egg production Performace of Rhode Island Red (RIR) pure sine” “International Journal of Poultry Science 4 (9): 718-720, 2005”